

УДК 616.89-008.441.33
DOI 10.5281/zenodo.17659982
Научная статья

ВЛИЯНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ

THE EFFECT OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES ON THE COGNITIVE ABILITIES OF ADOLESCENTS

ПЕТРОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ АЛИМОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

БУЛЫГИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

PETROVA MARIA SERGEEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

VASILYEVA ANASTASIA ALIMOVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

BULYGINA IRINA EVGENYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье представлен обзор современных данных о влиянии психоактивных веществ (ПАВ) на когнитивные способности подростков. Особое внимание уделено анализу нейробиологических механизмов воздействия ПАВ на формирующийся мозг, оценке факторов риска, модифицирующих эффект этих веществ, а также эпидемиологическим особенностям распространенности употребления в подростковой популяции. Приведён обоснованный анализ эффективности профилактических стратегий, основанных на принципах доказательной медицины и направленных на предупреждение развития когнитивных нарушений, связанных с употреблением ПАВ. Обзор основан на данных систематического поиска и критического анализа литературы за последние 10–15 лет.

The article provides an overview of current data on the effect of psychoactive substances (surfactants) on the cognitive abilities of adolescents. Special attention is paid to the analysis of the neurobiological mechanisms of the effect of surfactants on the developing brain, the assessment of risk factors that modify the effect of these substances, as well as the epidemiological features of the prevalence of use in the adolescent population. A reasoned analysis of the effectiveness of preventive strategies based on the principles of evidence-based medicine aimed at preventing the development of cognitive impairments associated with the use of surfactants is presented. The review is based on data from a systematic search and critical analysis of the literature over the past 10-15 years.

Ключевые слова: когнитивные функции, подростки, память, внимание, познание, наркотики, употребление наркотиков.

Key words: cognitive functions, adolescents, memory, attention, cognition, drugs, drug abuse.

Введение.

Подростковый возраст — это критически важный этап индивидуального развития, сопровождающийся интенсивной перестройкой организма на биологическом, психологическом и социальном уровнях. В этих условиях изучение влияния психоактивных веществ на когнитивные функции приобретает особую актуальность не только с позиций первичной и вторичной профилактики, но и для формирования современных клинических рекомендаций по работе с данной возрастной группой.

Структурирование настоящей работы обусловлено особенностями раннего и подросткового возраста как сенситивного периода нейрокогнитивного развития и необходимостью комплексного анализа факторов, определяющих формирование когнитивных расстройств на фоне употребления психоактивных веществ. В статье последовательно представлены материалы, посвящённые характеристике нейроразвития в подростковом возрасте, эпидемиологическим аспектам распространённости употребления психоактивных веществ, анализу ключевых групп веществ и их нейробиологических эффектов, оценке роли биологических, психосоциальных и средовых факторов риска, а также современным профилактическим стратегиям.

Современные эпидемиологические данные свидетельствуют о продолжающемся росте употребления психоактивных веществ среди подростков, что сопровождается ростом частоты когнитивных нарушений и снижением образовательных, поведенческих и адаптационных возможностей этой возрастной группы. В свете этого, особые значения приобретают нейробиологические исследования, позволяющие дифференцировать специфические механизмы повреждения развивающегося мозга под действием различных групп ПАВ. Рекомендации, представленные в статье, базируются на доказательной базе современных моделей профилактики.

Выбор темы обусловлен высокой медицинской и социальной значимостью проблемы, а также отсутствием комплексных обобщающих работ по интеграции данных о различных группах психоактивных веществ, их специфических эффектах в подростковом возрасте и необходимости комплексной оценки краткосрочных и долгосрочных последствий для когнитивных функций.

Целью данного обзора является систематизация и анализ актуальных данных о влиянии психоактивных веществ на когнитивные способности подростков. В задачи исследования входит обобщение сведений о физиологических особенностях когнитивного развития в подростковом возрасте, характеристика основных групп психоактивных соединений и особенностей их воздействия, обсуждение факторов риска, модифицирующих влияние этих веществ на когнитивную сферу, а также рассмотрение мер профилактики и возможных подходов к коррекции выявленных нарушений.

При подготовке настоящего обзора был реализован целенаправленный поиск публикаций в рецензируемых отечественных и зарубежных научных журналах за 2010–2025 годы. Поиск литературы осуществлялся с помощью электронных баз данных PubMed, Scopus, Web of Science и eLibrary с применением русскоязычных и англоязычных ключевых слов: «adolescent», «cognitive function», «substance use», «psychoactive substances», «drug abuse», «нейрокогнитивные расстройства», «психоактивные вещества», «подростки», «когнитивные нарушения». Для включения в обзор рассматривались только исследования, посвящённые подростковому возрасту (10–19 лет), затрагивающие когнитивные последствия употребления различных классов психоактивных веществ, преимущественно систематические обзоры, мета-анализы и оригинальные исследования. Из обзора были исключены нерецензируемые публикации, отчёты и статистические материалы, за исключением случаев, когда они использовались для иллюстрации общих тенденций распространённости употребления. Пер-

вичный отбор источников осуществлялся двумя авторами независимо с последующим согласованием расхождений, что позволило повысить объективность отобранного материала.

Мозг подростка.

Подростковый возраст характеризуется значительной перестройкой эмоциональной, мотивационной и регуляторной сфер, что обусловлено асинхронным созреванием лимбических и префронтальных структур головного мозга, а также формированием индивидуальных поведенческих паттернов и системы ценностей. В этот период происходит интенсивное развитие нервной системы и головного мозга, включающее такие процессы, как усиление миелинизации и увеличение объема белого вещества, особенно в префронтальной и теменной областях, одновременно с физиологическим истончением серого вещества вследствие синаптического прунинга — избирательной элиминации неэффективных синаптических связей и уменьшения количества глиальных клеток [2].

Отдельные компоненты лимбической системы, в частности миндалевидное тело и гиппокамп, подвергаются динамическим изменениям, что оказывает влияние на регуляцию эмоций, процесс обучения и памяти [13]. Как следствие, формирование высших когнитивных функций — рабочей памяти, планирования, контроля импульсов и организации поведения — происходит поэтапно, нередко сопровождаясь временным дисбалансом между системами мотивационного подкрепления и саморегуляции.

Данный дисбаланс проистекает из ускоренного созревания лимбических структур, вовлечённых в регуляцию мотивации и подкрепления при относительно запаздывании развития префронтальной коры, ответственной за исполнительные функции и контроль импульсивного поведения. Этот феномен может объяснять наблюдаемую в подростковой популяции склонность к рисковому и новаторскому поведению, включая экспериментальное употребление психоактивных веществ [13].

Изменения затрагивают и нейромедиаторные системы: дофаминергическую, глутаматергическую, ГАМКэргическую. В частности, описывается возрастное увеличение чувствительности дофаминовых структур (вентральный стриатум) к награде, что приводит к более выраженному выбросу дофамина в ответ на стимулы, ассоциированные с получением вознаграждения. Присутствует несбалансированная реакция на позитивные стимулы и сниженная реакция на негативные (запреты), что уменьшает эффективность внешнего контроля поведения и способствует формированию устойчивых поведенческих паттернов, ассоциированных с риском [25].

Формирование ГАМКэргической системы происходит с опережением развития возбуждающих нейронных сетей, что приводит к относительной недостаточности механизмов торможения в раннем подростковом возрасте. Данный аспект можно рассматривать в качестве нейробиологической предпосылки к недостаточному самоконтролю, снижению способности к долгосрочному планированию, затруднениям при принятии решений. Немаловажно, что созревание префронтальной коры и становление полноценного функционального взаимодействия с лимбическими структурами продолжается вплоть до завершения подросткового периода.

Современные исследования также отмечают, что повышенная эмоциональная реактивность подростков коррелирует с возрастным усилением активации миндалевидного тела. Способность к рациональной оценке сложных ситуаций, особенно в условиях стресса, ограничена, а вероятность принятия импульсивных решений возрастает в присутствии сверстников.

В целом, головной мозг подростка представляет собой динамично перестраивающуюся систему, находящуюся в стадии формирования окончательных нейронных сетей, обеспечивающих взрослый уровень когнитивного и поведенческого контроля. Нейробиологические особенности данного периода обуславливают как высокую пластичность нервной системы,

так и её уязвимость к внешним воздействиям, включая воздействие психоактивных веществ, что может приводить к формированию стойких когнитивных, эмоциональных и поведенческих нарушений, сохраняющихся во взрослом возрасте.

Распространенность.

Анализ современных эпидемиологических данных свидетельствует о том, что подростковый возраст является критическим периодом для дебюта употребления психоактивных веществ, что подтверждается результатами крупных международных и национальных мониторинговых программ. По данным проекта ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), охватывающего более 35 стран Европы, распространенность хотя бы однократного употребления запрещенных веществ среди подростков варьируется в пределах 14–19 % и постепенно демонстрирует тенденцию к снижению в последние годы [29]. Каннабис остаётся наиболее распространённым запрещённым наркотиком среди европейских школьников: в среднем 12 % учащихся хотя бы раз употребляли его в течение жизни.

Уровень распространённости употребления табака и алкоголя среди подростков также остаётся высоким, несмотря на отмеченное в последние два десятилетия уменьшение числа курильщиков и снижение частоты употребления алкоголя по результатам международных опросов [28]. При этом наблюдается смещение паттернов употребления: все чаще фиксируются случаи полиупотребления, раннее начало приема и увлечение новыми формами психоактивных веществ, такими как электронные сигареты и вейпы.

При анализе данных российских социологических исследований отмечается, что большинство эпизодов первого употребления психоактивных веществ приходится на возрастные группы до 16 и 18–25 лет. Значительная доля несовершеннолетних впервые сталкивается с наркотиками именно в школьный период. Сходные тенденции наблюдаются в странах Северной Америки и Европы, о чём свидетельствуют результаты программы Monitoring the Future (США), где более половины старшеклассников имеют опыт употребления алкоголя, а около четверти — курения табака [27].

Вместе с тем, современные эпидемиологические исследования подчеркивают, что подростки представляют собой группу особого риска ввиду высокой пластичности, чувствительности к внешним воздействиям, а также влияния сверстникового окружения и социальных факторов. Универсальность этих факторов позволяет рассматривать проблему употребления психоактивных веществ в подростковой среде как глобальную, а не исключительно региональную.

Действие различных групп психоактивных веществ на когнитивные функции.

Воздействие психоактивных веществ (ПАВ) на когнитивные функции подростков реализуется преимущественно через вмешательство в процессы созревания ключевых нейромедиаторных систем головного мозга, что на этапе нейроонтогенеза может иметь как обратимые, так и долговременные последствия. Воздействие различных групп веществ имеет определённую специфику, связанную с особенностями фармакодинамики и точками приложения.

Табак и электронные сигареты.

Никотин, являющийся основным компонентом табака и электронных сигарет, связывается с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, что краткосрочно может способствовать улучшению внимания и скорости реакции. Однако регулярное употребление приводит к десенситизации рецепторов, формированию толерантности и развитию зависимости. Результаты нейровизуализационных и когнитивных исследований свидетельствуют о том, что раннее начало курения ассоциировано с более выраженной никотиновой зависимостью во взрослом возрасте, а также с повышенным риском дальнейшего употребления других психоактивных веществ. У курящих подростков обнаружены изменения в объёме серого вещества в зонах, ответственных за исполнительные функции и контроль, а также статистически значимое снижение импульсного контроля [8; 13].

Дополнительно установлено, что более низкий уровень когнитивного функционирования может не только быть следствием курения в подростковом возрасте, но и предшествовать формированию вредных привычек, выступая в качестве одного из факторов риска [7]. Следует учитывать взаимное влияние когнитивных и социальных предикторов, что требует комплексного подхода к анализу причинно-следственных связей.

Алкоголь.

Этанол реализует свои эффекты посредством модуляции нейротрансмиссии ГАМК и глутамата, оказывая тормозное действие на центральную нервную систему, снижая уровень тревожности, но вызывая замедление реакции и нарушение памяти. Исследования демонстрируют, что хроническое употребление алкоголя в подростковом возрасте ассоциировано с ускоренным снижением объёма серого вещества, замедлением развития белого вещества, а также нарушениями исполнительных и мнемических функций [21]. Повреждение нейрональных сетей гиппокампа и префронтальной коры связано со снижением способности к обучению и долгосрочному запоминанию, ухудшением планирования и контроля импульсов.

Подчёркивается, что алкоголь может оказывать более выраженное негативное влияние на нейрокогнитивное развитие у подростков по сравнению с взрослой популяцией. Однако некоторая часть когнитивных нарушений, регистрируемых у лиц, употребляющих алкоголь, может предшествовать началу злоупотребления и отражать унаследованные или преморбидные характеристики [18].

Каннабис.

Каннабиноиды, в первую очередь тетрагидроканнабинол (ТГК), действуют на эндоканнабиноидную систему посредством активации СВ1-рецепторов, распределённых в префронтальной коре, гиппокампе и мозжечке. Воздействие на эти структуры у подростков приводит к модификации процессов обучения, памяти, внимания и исполнительных функций. Имеющиеся данные свидетельствуют, что хроническое употребление каннабиса в этом возрасте может ассоциироваться со снижением когнитивного потенциала, особенно по показателям рабочей памяти, внимания и контроля поведением [17].

Выраженность и длительность когнитивных эффектов зависят от частоты, дозы, а также периода начала употребления. При этом роль сопутствующих факторов (генетическая предрасположенность, окружение, сопутствующее употребление других веществ) остаётся предметом дискуссии, и причинно-следственная связь между употреблением каннабиса и снижением когнитивных функций остаётся недостаточно определённой [15].

Стимуляторы.

Стимуляторы (амфетамины, кокаин и др.) вмешиваются в функционирование дофаминергической, норадренергической и серотонинергической систем, стимулируя высвобождение медиаторов и ингибируя их обратный захват. На ранних этапах это сопровождается повышением внимания, скорости мышления и работоспособности, однако при регулярном употреблении наблюдается истощение нейромедиаторных ресурсов, формирование когнитивных дефицитов, снижение способности к долгосрочному планированию, нарушения самоконтроля, расторможенность, импульсивность, а также развитие зависимости [24; 29].

Опиоиды.

Опиоиды воздействуют на опиоидные рецепторы (μ , κ , δ) в структурах головного мозга, оказывая анальгетический, седативный и эйфорический эффект. Для подростков характерна высокая чувствительность к быстрому формированию зависимости и повышенный риск негативных последствий для нейрокогнитивной сферы. Описаны нарушения памяти, внимания, моторных и зрительно-пространственных функций, а также снижение исполнительных способностей, которые могут носить как обратимый, так и стойкий характер в зависимости от длительности и интенсивности употребления [16; 26].

Обобщая, различные группы психоактивных веществ оказывают влияние на ключевые механизмы межнейронального взаимодействия, процессы формирования синаптических связей, а также экспрессию генов, участвующих в пластичности и развитии головного мозга. Нарушение этих процессов в критический период подросткового развития способно приводить к стойким изменениям когнитивных и поведенческих характеристик, при этом на выраженность симптоматики существенное влияние оказывают индивидуальные особенности, генетические факторы, коморбидные состояния и особенности окружающей среды [22; 27].

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев выявляемые когнитивные нарушения у подростков могут быть не только следствием воздействия психоактивных веществ, но и отражением общей уязвимости к формированию аддиктивного поведения, что диктует необходимость комплексного многоуровневого подхода к профилактике и коррекции выявленных изменений.

Для наглядного представления сравнительных характеристик воздействия различных групп психоактивных веществ на нейрокогнитивные функции в подростковом возрасте приведена обобщающая таблица. Данные составлены на основании клинических и экспериментальных исследований, систематических обзоров и мета-анализов последних лет.

Таблица 1. Влияние различных групп психоактивных веществ на когнитивные функции подростков (составлено авторами)

Группа ПАВ	Основные нейробиологические мишени	Основные изменения когнитивных функций	Уровень обратимости
Никотин (табак, электронные сигареты)	Никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, дофаминовая система	Снижение внимания, нарушения импульсного контроля, уменьшение рабочей памяти	Возможна частичная обратимость при длительном воздержании
Алкоголь	ГАМК-, глутаматные рецепторы, гиппокамп, лобные доли	Нарушения краткосрочной и долговременной памяти, ухудшение исполнительных функций	Частично обратимо, при длительном употреблении — стойкие нарушения
Каннабис	CB1-рецепторы, префронтальная кора, гиппокамп	Ухудшение рабочей памяти, внимания, исполнительных функций	Память частично обратима, внимание — менее обратимо
Стимуляторы (амфетамины, кокаин)	Дофаминергическая, норадренергическая, серотонинергическая системы	Нарушение планирования, самоконтроля, когнитивной гибкости, повышенная импульсивность	Частичная обратимость, возможны стойкие изменения
Опиоиды	μ -, κ -, δ -опиоидные рецепторы, префронтальная кора, лимбические структуры	Нарушения памяти, внимания, психомоторной скорости, зрительно-пространственных функций	Ограниченная обратимость, особенно при хроническом употреблении

Сравнительный анализ демонстрирует, что среди наиболее часто употребляемых у подростков групп психоактивных веществ практически каждая имеет потенциально негативное влияние на критически важные когнитивные функции, при этом степень и обратимость нарушений зависит от типа вещества, длительности употребления и индивидуальных факторов.

Факторы риска.

Степень выраженности когнитивных нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ (ПАВ) у подростков, определяется многофакторным взаимодействием биологических, психологических и социальных факторов. Ключевое место среди них занимают генетические вариации и эпигенетические механизмы, влияющие на индивидуальную чувствительность к воздействию различных групп ПАВ. Генетические полиморфизмы в генах, кодирующих нейромедиаторные рецепторы и ферменты, участвующие в метаболизме психоактивных веществ, могут обуславливать как повышенную, так и сниженную уязвимость к развитию когнитивных расстройств. Эпигенетические изменения, включая метилирование ДНК, модификацию гистонов и регуляцию экспрессии микроРНК, рассматриваются как динамичные модификаторы ответа головного мозга на внешние воздействия, в том числе при употреблении ПАВ [20; 22].

В формировании риска критическую роль играет социальная среда: семейные отношения, особенности образовательной среды, поддержка со стороны взрослых, а также условия проживания и экономические факторы. Эмпирические исследования подтверждают, что наличие благоприятной семейной атмосферы и поддерживающих взрослых ассоциировано со снижением вероятности возникновения когнитивных нарушений у подростков, злоупотребляющих ПАВ. В то же время, хронический стресс, социальная изоляция, контакт со сверстниками, употребляющими ПАВ, и дисфункциональная семейная динамика достоверно увеличивают риск формирования как аддиктивного, так и когнитивного дефицита [1; 19].

Дополнительное значение имеют сопутствующие психические и неврологические расстройства. Наличие синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, тревожных, аффективных и аутистических расстройств, посттравматического стрессового расстройства, а также последствия черепно-мозговых травм рассматриваются как независимые факторы, способствующие снижению когнитивных резервов и усугублению негативного воздействия ПАВ [9; 13; 23; 28]. Современные исследования также подчеркивают роль раннего неблагоприятного опыта (*adverse childhood experiences*) и травматических событий в формировании долгосрочной уязвимости когнитивных систем.

Риск возникновения когнитивных нарушений на фоне употребления психоактивных веществ у подростков формируется на стыке биологических предрасположенностей, психического статуса и социальной среды. Учёт данной многоуровневой структуры факторов риска необходим для разработки и реализации индивидуализированных программ профилактики и вмешательства, а также для построения исследовательских моделей, учитывающих гетерогенность подростковой популяции.

Профилактика.

В современных условиях профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков представляет собой один из ключевых направлений охраны общественного здоровья. Эффективность профилактических стратегий определяется их научной обоснованностью, комплексностью и индивидуализацией подхода с учётом факторов риска, выявленных на предыдущих этапах.

К числу доказательно эффективных мер первичной профилактики относятся комплексные образовательные программы, реализуемые в образовательных учреждениях: интерактивные лекции, тематические занятия, тренинги по формированию навыков отказа и критического мышления, а также вовлечение подростков в просветительские и спортивные мероприятия, ориентированные на здоровый образ жизни. Многоцентровые контролируемые исследования демонстрируют, что профилактические программы, включающие элементы когнитивно-поведенческой работы, развитие стрессоустойчивости, тренинг социальных навыков и формирование негативного отношения к нелегальному употреблению ПАВ, способствуют снижению уровня дебюта и частоты употребления в подростковой среде.

Продемонстрирована высокая значимость вовлечения родителей в процессы профилактики: семейное консультирование и обучение эффективным моделям взаимодействия с подростками ассоциировано с уменьшением вероятности формирования аддиктивного поведения. Создание поддерживающей образовательной среды, развитие школьных служб психолого-педагогического сопровождения, а также организация досуговой деятельности с альтернативой употреблению ПАВ существенно снижают популяционный риск негативных исходов.

Вторичная профилактика включает меры по раннему выявлению групп риска, скринингу на наличие предпосылок к формированию зависимости (например, коморбидные психические расстройства, неблагоприятная семейная или школьная ситуация), а также направлена на реализацию программ индивидуализированной поддержки и краткосрочных психотерапевтических вмешательств.

Третичная профилактика направлена на предотвращение рецидивов и минимизацию негативных медицинских, социальных и когнитивных последствий уже начавшегося или завершённого периода употребления ПАВ. Наиболее эффективными являются междисциплинарные программы, включающие медицинскую реабилитацию, психотерапию (в том числе когнитивно-поведенческую), коррекцию коморбидных расстройств и социальную адаптацию.

Особое внимание уделяется разработке и внедрению многоуровневых программ профилактики, в которых принимают участие не только медицинские и образовательные учреждения, но и органы социальной защиты, неправительственные организации, а также самих подростков и их семей. Анализ эффективности профилактических программ должен основываться на чётких объективных критериях (уровень дебюта ПАВ, частота рецидивов, показатель успеваемости, маркеры когнитивных функций), что позволяет осуществлять их регулярную оценку и оптимизацию.

Современные профилактические стратегии должны строиться на принципах доказательной медицины, учитывать многоуровневую структуру факторов риска и комбинировать образовательные, психосоциальные и медицинские подходы для достижения устойчивого снижения заболеваемости и когнитивных нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ у подростков.

Заключение.

Анализ современных данных свидетельствует о высокой уязвимости когнитивных функций подростков к воздействию психоактивных веществ вследствие специфики нейроразвития в подростковом возрасте и воздействия ряда неблагоприятных социальных и биологических факторов. Ключевой особенностью этого возраста является асинхрония созревания лимбических структур и префронтальной коры, что формирует предрасположенность к импульсивному и рисковому поведению, а также к более выраженному влиянию ПАВ на когнитивные процессы по сравнению с взрослыми.

Систематический обзор свидетельствует, что среди всех рассматриваемых групп психоактивных веществ отмечается отрицательное влияние как на исполнительные функции (планирование, самоконтроль), так и на процессы памяти и внимания. Тем не менее, степень выраженности и обратимость когнитивных нарушений существенно варьирует в зависимости от типа вещества, возраста начала употребления, длительности и индивидуальных особенностей нейробиологического профиля подростков.

Приведённые данные подтверждают, что далеко не всегда выявляемые когнитивные нарушения являются единственным следствием воздействия ПАВ; значительный вклад в формирование дефицитов вносят генетические, преморбидные и средовые факторы, что требует соблюдения осторожности при трактовке выявленной ассоциации.

Ограничениями существующей доказательной базы остаются вариабельность методо-

логических подходов в анализе когнитивных функций, недостаточное число лонгитюдных и популяционно-репрезентативных исследований, а также влияние сопутствующих психических и поведенческих расстройств, не всегда учитываемых в исходных выборках.

В перспективе рекомендуется проведение многоцентровых проспективных исследований с применением нейровизуализационных, нейропсихологических и молекулярно-генетических методов для более чёткого определения специфических паттернов когнитивных нарушений и факторов риска в подростковом возрасте.

С учётом выявленных закономерностей целесообразно внедрение профилактических программ комплексного содержания, включающих образовательные, психосоциальные и медицинские компоненты, ориентированных на раннее выявление подростков из группы риска и формирование устойчивых навыков саморегуляции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амлаев К. Р., Мажаров В. Н., Зафирова В. Б., Кравченко О. О., Хубиева Д. Х. Факторы риска и защитные факторы злоупотребления психоактивными веществами у подростков // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2024. №32. С. 526–529. DOI 10.32687/0869-866X-2024-32-sl-526-529.
2. Bava S., Tapert S. F. Adolescent brain development and the risk for alcohol and other drug problems // *Neuropsychology Review*. 2010. Vol. 20, № 4. P. 398–413. DOI 10.1007/s11065-010-9146-6.
3. Byrnes J. J., Babb J. A., Scanlan V. F., Byrnes E. M. Adolescent opioid exposure in female rats: transgenerational effects on morphine analgesia and anxiety-like behavior in adult offspring // *Behavioural Brain Research*. 2011. Vol. 218, № 1. P. 200–205. DOI 10.1016/j.bbr.2010.11.059.
4. Corley J., Gow A. J., Starr J. M., Deary I. J. Smoking, childhood IQ, and cognitive function in old age // *Journal of Psychosomatic Research*. 2012. Vol. 73, № 2. P. 132–138. DOI 10.1016/j.jpsychores.2012.03.006.
5. Elatfy A., Vrahimis S., Conti A., Baldacchino A. Chronic tobacco smoking and neurocognitive impairments in adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis // *Frontiers in Psychiatry*. 2024. Vol. 15. Art. 1384408. DOI 10.3389/fpsyt.2024.1384408.
6. Evren C. Comorbidity of attention deficit-hyperactivity disorder and substance use disorder // *Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences*. 2018. Vol. 31. P. 115–124. DOI 10.5350/DAJPN20183102001.
7. Fitzpatrick R. E., Rubenis A. J., Lubman D. I., Verdejo-Garcia A. Cognitive deficits in methamphetamine addiction: Independent contributions of dependence and intelligence // *Drug and Alcohol Dependence*. 2020. Vol. 209. Art. 107891. DOI 10.1016/j.drugalcdep.2020.107891.
8. Govender T., Yu J., Vidal-Ribas P., Gilman S. E., Haynie D. L. Adolescent Substance Use Patterns and Risk for Suicidal Thoughts and Behaviors in Young Adulthood // *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*. 2023. Vol. 84, № 6. P. 892–901. DOI 10.15288/jsad.22-00407.
9. Gould M. S., Greenberg T., Velting D. M., Shaffer D. Youth suicide risk and preventive interventions: a review of the past 10 years // *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. 2003. Vol. 42, № 4. P. 386–405. DOI 10.1097/01.CHI.0000046821.95464.CF.
10. Hamidullah S., Thorpe H. H. A., Frie J. A., Mccurdy R. D., Khokhar J. Y. Adolescent Substance Use and the Brain: Behavioral, Cognitive and Neuroimaging Correlates // *Frontiers in Human Neuroscience*. 2020. Vol. 14. Art. 298. DOI 10.3389/fnhum.2020.00298.
11. Juárez-Portilla C., Molina-Jiménez T., Morin J.-P., Roldán-Roldán G., Zepeda R. C. Influence of Drugs on Cognitive Functions. // *InTech*. 2018. DOI 10.5772/intechopen.71842.
12. Jackson N. J., Isen J. D., Khoddam R., Irons D., Tuvblad C., Iacono W. G., McGue M., Raine A., Baker L. A. Impact of adolescent marijuana use on intelligence: Results from two longitudinal twin studies // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2016. Vol. 113, № 5. P. E500–E508. DOI 10.1073/pnas.1516648113.
13. Jain G., Mahendra V., Singhal S., Dzara K., Pilla T. R., Manworren R., Kaye A. D. Long-term neuropsychological effects of opioid use in children: a descriptive literature review // *Pain Physician*. 2014.

Vol. 17, № 2. P. 109–118.

14. Katona I., Freund T. F. Multiple functions of endocannabinoid signaling in the brain // Annual Review of Neuroscience. 2012. Vol. 35. P. 529–558. DOI 10.1146/annurev-neuro-062111-150420.

15. Lees B., Meredith L. R., Kirkland A. E., Bryant B. E., Squeglia L. M. Effect of alcohol use on the adolescent brain and behavior // Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2020. Vol. 192. Art. 172906. DOI 10.1016/j.pbb.2020.172906.

16. Mason W. A., Windle M. Family, religious, school and peer influences on adolescent alcohol use: a longitudinal study // Journal of Studies on Alcohol. 2010. Vol. 62, № 1. P. 44–53. DOI 10.15288/jsa.2001.62.44.

17. Maze I., Nestler E. J. The epigenetic landscape of addiction // Annals of the New York Academy of Sciences. 2011. Vol. 12-16, № 1. P. 99–113. DOI 10.1111/j.1749-6632.2010.05893.x.

18. Mira R. G., Lira M., Tapia-Rojas C., Rebolledo D. L., Quintanilla R. A., Cerpa W. Effect of Alcohol on Hippocampal-Dependent Plasticity and Behavior: Role of Glutamatergic Synaptic Transmission // Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2020. Vol. 13. Art. 288. DOI 10.3389/fnbeh.2019.00288.

19. Nestler E. J. Epigenetic mechanisms of drug addiction // Neuropharmacology. 2014. Vol. 76, P. 259–268. DOI 10.1016/j.neuropharm.2013.04.004.

20. Olsen C. M., Corrigan J. D. Does Traumatic Brain Injury Cause Risky Substance Use or Substance Use Disorder? // Biological Psychiatry. 2022. Vol. 91, № 5. P. 421–437. DOI 10.1016/j.biopsych.2021.07.013.

21. Reynolds L. M., Hernandez G., MacGowan D., Popescu C., Nouel D., Cuesta S., Burke S., Savell K. E., Zhao J., Restrepo-Lozano J. M., Giroux M., Israel S., Orsini T., He S., Wodzinski M., Avramescu R. G., Pokinko M., Epelbaum J. G., Niu Z., Pantoja-Urbán A. H., Trudeau L. É., Kolb B., Day J. J., Flores C. Amphetamine disrupts dopamine axon growth in adolescence by a sex-specific mechanism in mice // Nature Communications. 2023. Vol. 14, № 1. Art. 4035. DOI 10.1038/s41467-023-39665-1.

22. Spear L. P. Adolescent neurodevelopment // Journal of Adolescent Health. 2013. Vol. 52, № 2, Suppl. 2. P. S7–S13. DOI 10.1016/j.jadohealth.2012.05.006.

23. Upadhyay J., Maleki N., Potter J., Elman I., Rudrauf D., Knudsen J., Wallin D., Pendse G., McDonald L., Griffin M., Anderson J., Natile L., Renshaw P., Weiss R., Becerra L., Borsook D. Alterations in brain structure and functional connectivity in prescription opioid-dependent patients // Brain. 2010. Vol. 133, № 7. P. 2098–2114. DOI 10.1093/brain/awq138.

24. Volkow N. D., Koob G. F., McLellan A. T. Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction // New England Journal of Medicine. 2016. Vol. 374, № 4. P. 363–371. DOI 10.1056/NEJMra1511480.

25. Walhout S. J., van Zanten J., DeFuentes-Merillas L., Sonneborn C. K., Bosma M. Patients With Autism Spectrum Disorder and Co-occurring Substance Use Disorder: A Clinical Intervention Study // Substance Abuse: Research and Treatment. 2022. Vol. 16. P. 111. DOI 10.1177/11782218221085599.

26. Westbrook S. R., Carrica L. K., Banks A., Guley J. M. AMPed-up adolescents: The role of age in the abuse of amphetamines and its consequences on cognition and prefrontal cortex development // Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2020. Vol. 198. Art. 173016. DOI 10.1016/j.pbb.2020.173016.

27. Weiser M., Zarka S., Werbeloff N., Kravitz E., Lubin G. Cognitive test scores in male adolescent cigarette smokers compared to non-smokers: a population-based study // Addiction. 2010. Vol. 105, № 2. P. 358–363. DOI 10.1111/j.1360-0443.2009.02740.x.

28. EUDA (European Union Drugs Agency). ESPAD 2024 Key Findings: Data Factsheet. 2024. URL: https://www.euda.europa.eu/publications/data-factsheets/espad-2024-key-findings_en (дата обращения: 20.10.2025).

29. Monitoring the Future. The National Survey Results on Drug Use, 1975-2023: Overview, Key Findings on Adolescent Drug Use / The University of Michigan, Institute for Social Research. 2024. URL: <https://monitoringthefuture.org/> (дата обращения: 20.10.2025).

Поступила в редакцию: 15.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Петрова М. С., Васильева А. А.,

Булгыгина И. Е., 2025.